

DESENVOLVENDO A ESCUTA ATIVA NAS APRESENTAÇÕES ORAIS: UM CAMINHO PARA O APRENDIZADO COLABORATIVO"

DOI: 10.5281/zenodo.13825504

Tatiane Dantas Martins Robles

*Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura Brasileira, Mestra em
Educação Universitária e Gestão Educativa.*

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Este artigo explora as estratégias de escuta ativa aplicadas em apresentações de grupos tanto em ambientes virtuais quanto presenciais, no contexto do ensino de português como língua estrangeira em Lima, Peru. A escuta ativa é uma competência fundamental que contribui para o desenvolvimento das habilidades comunicativas, sociais e cognitivas dos alunos. O objetivo deste estudo é apresentar estratégias utilizando métodos eficazes para promover a escuta ativa durante as apresentações dos estudantes, além de propor modelos práticos para sua implementação. O artigo também examina os resultados obtidos com a aplicação dessas estratégias e discute suas implicações para a prática pedagógica. Conclui-se que a escuta ativa potencializa o aprendizado colaborativo e a participação ativa dos alunos em sala de aula, independentemente da modalidade de ensino adotada.

Palavras-chave: Escuta ativa. Apresentações de grupos. Estratégias pedagógicas. Ensino-aprendizagem. Educação.

ABSTRACT

This article explores the strategies of active listening applied in group presentations in both virtual and face-to-face environments, within the context of teaching Portuguese as a foreign language in Lima, Peru. Active listening is a fundamental skill that contributes to the development of students' communicative, social, and cognitive abilities. The objective of this study is to present strategies using effective methods to promote active listening during student presentations, as well as to propose practical models for its implementation. The article also examines the results obtained from the application of these strategies and discusses their implications for pedagogical practice. It concludes that active listening enhances collaborative learning and active student participation in the classroom, regardless of the teaching modality adopted.

Keywords: Active listening. Group presentations. Pedagogical strategies. Teaching and learning. Education.

INTRODUÇÃO

A escuta ativa é uma competência comunicativa fundamental no processo de ensino-aprendizagem, especialmente em atividades que envolvem apresentações de grupos. Com base no autor Carl Rogers (Psicólogo e um dos fundadores da abordagem centrada na pessoa): A escuta ativa é a chave para a construção de um ambiente educacional onde o aluno se sente valorizado e compreendido, promovendo um aprendizado mais profundo e significativo, nós como professores a incluir e fomentar a escuta ativa, promovemos um ambiente de aprendizado mais colaborativo e inclusivo, onde todos os alunos se sentem valorizados e engajados. Este artigo explora diferentes estratégias para implementar a escuta ativa em apresentações de grupos, considerando suas vantagens e desafios.

OBJETIVO GERAL

O objetivo deste artigo é apresentar as estratégias eficazes para o desenvolvimento da escuta ativa durante apresentações de grupos em sala de aula. Além disso, busca-se fornecer modelos práticos que possam ser aplicados por educadores para aprimorar a qualidade das interações entre os alunos.

ESTRATÉGIAS DE ESCUTA ATIVA

A escuta ativa pode ser integrada em diversos momentos das nossas aulas, desempenhando um papel crucial em várias atividades. Por exemplo, aplico essa prática durante as apresentações grupais, sejam elas orais ou individuais, assim como em atividades de diálogos, compreensão de vídeos, áudios e dramatizações. Além disso, é possível implementar estratégias específicas para aprimorar a escuta ativa, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz e engajador. Para a autora Linda Lambert (2018), a escuta ativa no ensino permite que os educadores captem as sutilezas da compreensão e da confusão dos alunos, oferecendo assim intervenções mais eficazes e oportunas.

Como destaca Paulo Freire, "o diálogo é fundamental para a educação libertadora, e a escuta ativa é um elemento essencial para que esse diálogo aconteça de forma significativa." Ao incorporarmos estratégias de escuta ativa em nossas

práticas pedagógicas, estamos criando oportunidades para que os estudantes desenvolvam suas habilidades comunicativas e cognitivas de maneira mais completa.

Antes das apresentações, é essencial preparar os alunos para a prática da escuta ativa. Isso pode ser feito por meio de atividades que incentivem a reflexão sobre a importância de ouvir atentamente os colegas e respeitar as diferentes perspectivas, podendo ser aplicadas em qualquer modalidade de ensino tanto no virtual quanto presencialmente. Exemplos de atividades preparatórias incluem:

- Discussões em grupo: Debates sobre a importância da escuta e os benefícios de uma comunicação eficaz.
- Dinâmicas de grupo: Exercícios que simulam situações de comunicação onde a escuta é essencial.
- Enfatizar ao grupo a importância de preencher os formulários com respeito, especialmente ao escrever comentários sobre os colegas. Isso garante um ambiente de aprendizado positivo e construtivo, onde todos se sintam valorizados e encorajados a melhorar.
- Durante a Apresentação os alunos devem ser incentivados a praticar a escuta ativa através de métodos como:
- Anotações direcionadas: Os alunos podem ser orientados a tomar notas sobre pontos específicos da apresentação, como ideias principais, perguntas que surgem e opiniões sobre os tópicos abordados.
- Formulários de feedback: Fornecer aos alunos formulários onde possam registrar suas impressões e perguntas sobre a apresentação dos colegas.
- Perguntas orientadoras: O professor pode sugerir questões para guiar a escuta, como "Qual é o argumento principal?" ou "Que exemplos foram usados para apoiar a ideia?".

Os formulários podem ser distribuídos antes de cada apresentação, cabe ressaltar também o papel do professor em explicar sobre a importância de participar nesse processo da escuta ativa antes, durante e depois das atividades. Assim como o autor Zaretta Hammond (2015) nos afirma que a escuta ativa é uma ferramenta crucial no ensino culturalmente responsivo, pois permite que os educadores se conectem com as experiências de vida de seus alunos, facilitando uma aprendizagem mais profunda e significativa.

O PAPEL DO PROFESSOR APÓS A ESCUTA ATIVA

O papel do professor após a escuta ativa é crucial para consolidar o aprendizado e fomentar um ambiente de reflexão e diálogo. Depois de os alunos praticarem a escuta ativa, o professor deve atuar como um facilitador, orientando a análise crítica das informações compartilhadas e promovendo discussões que incentivem a construção coletiva do conhecimento. Segundo Paulo Freire, "o educador se coloca ao lado dos educandos em uma relação dialógica, onde ambos ensinam e aprendem". Nesse sentido, o professor deve não apenas validar as contribuições dos alunos, mas também desafiá-los a aprofundar suas compreensões e conexões com o conteúdo abordado, garantindo que a escuta ativa se traduza em um aprendizado significativo e participativo. Após as apresentações, é importante realizar atividades que reforcem a prática da escuta ativa e promovam a reflexão. Algumas estratégias incluem:

- Discussões pós-apresentação: Promover uma discussão aberta onde os alunos possam compartilhar suas impressões e debater os pontos levantados nas apresentações.
- Avaliação em pares: Pedir aos alunos que avaliem a apresentação de seus colegas com base em critérios específicos, incentivando a prática da escuta crítica.
- Reflexões escritas: Solicitar que os alunos escrevam reflexões sobre o que aprenderam com as apresentações e como a escuta ativa contribuiu para seu entendimento.

De acordo com Donald Schön, "o feedback reflexivo é essencial para a aprendizagem, pois permite que o aluno analise suas próprias experiências e ações em relação ao que foi escutado". Nesse sentido, o professor deve não apenas validar as contribuições dos alunos, mas também desafiá-los a aprofundar suas compreensões e conexões com o conteúdo abordado, garantindo que a escuta ativa se traduza em um aprendizado significativo e participativo.

ESTRATÉGIAS DE ESCUTA ATIVA **Modelos Práticos de Escuta Ativa**

Para facilitar a aplicação das estratégias de escuta ativa, propõem-se alguns modelos práticos:

4.1 Modelo de Escuta Guiada

Neste modelo, os alunos recebem uma lista de tópicos ou perguntas para focar durante a apresentação. Ao final, discutem suas respostas em grupo, promovendo uma troca rica de ideias.

4.2 Modelo de Feedback Estruturado

Os alunos são incentivados a fornecer feedback estruturado aos colegas após a apresentação, utilizando um formulário que avalia a clareza, organização e persuasão dos argumentos apresentados.

4.3 Modelo de Rodízio

Neste modelo, os papéis de apresentador e ouvinte são rotacionados entre os alunos, garantindo que todos pratiquem tanto a escuta ativa quanto a apresentação.

Para a autora Laura E. Pinto (2016) A escuta ativa não envolve apenas ouvir as palavras dos alunos, mas também observar suas expressões não verbais e respostas emocionais, o que é essencial para adaptar as estratégias de ensino às necessidades individuais. Por tanto podemos buscar estratégias de diferentes formas de utilizar e desenvolver a escuta ativa durante as aulas com o objetivo de envolver a todos os estudantes, observar, escutar o que estão sentindo durante uma atividade é importante para a construção do aprender.

AS ESTRATÉGIAS PARA A PRODUÇÃO ORAL EM UM AMBIENTE VIRTUAL

Outra bate sobre temas atuais ou sobre tópicos específicos, estimulando a capacidade crítica dos alunos e do grupo em si. Além disso, a gravação de um podcast é um excelente exercício de discurso e oralidade, que favorece a socialização e o debate saudável de ideias, na oficina utilizei o recurso que está no Padlet como recurso gravação de voz, onde os estudantes podem gravar, postar e os demais colegas podem ouvir e comentar.

Para uma atividade de escuta ativa durante apresentações orais, um formulário para os alunos preencherem pode incluir os seguintes elementos:

Exemplo de Formulário de Escuta Ativa individual para aula presencial

Nome do Aluno que Está Apresentando:
Nome do Aluno que Está Preenchendo:
1. Tópico da Apresentação:
2. Pontos Principais da Apresentação: <ul style="list-style-type: none">● Ponto 1: _____● Ponto 2: _____● Ponto 3: _____
3. Ideias Novas ou Interessantes Apresentadas:
4. Perguntas ou Dúvidas Surgidas Durante a Apresentação:
5. Feedback sobre a Clareza da Apresentação: <ul style="list-style-type: none">● A apresentação foi clara? () Sim () Não Se "Não", por quê? _____
6. Estrutura da Apresentação: <ul style="list-style-type: none">● Introdução: () Excelente () Boa () Regular () Precisa Melhorar● Desenvolvimento: () Excelente () Boa () Regular () Precisa Melhorar● Conclusão: () Excelente () Boa () Regular () Precisa Melhorar
7. O que você aprendeu com esta apresentação?
8. Sugestões para Melhorar:
9. Nota Geral para a Apresentação (de 1 a 10):

Fonte: Desenho da autora

Esse formulário pode ser adaptado de acordo com os objetivos da atividade. A ideia é que os alunos se concentrem na escuta ativa, identificando pontos-chave, fazendo perguntas relevantes e dando feedback construtivo.

RESULTADO

A aplicação de estratégias de escuta ativa em apresentações de grupos tem gerado resultados notáveis, como maior engajamento dos alunos, aprimoramento na qualidade das apresentações e um desenvolvimento significativo de habilidades comunicativas e críticas. Durante as aulas virtuais, costumo utilizar formulários compartilhados via chat para facilitar a coleta de informações e promover a retroalimentação posterior. Como resultado, 98% dos alunos participam ativamente e mantêm atenção nas apresentações dos colegas, transformando o ambiente virtual, repleto de possíveis distrações, em um espaço de foco e colaboração entre todos os participantes. Alunos que praticam a escuta ativa tendem a se envolver mais nas discussões e a demonstrar uma compreensão mais profunda dos conteúdos abordados. Em seguida, realizamos correções abertas, fortalecendo a escuta ativa como um caminho eficaz para o aprendizado colaborativo.

Imagem 1. Modelo de documento compartilhado com os estudantes antes das apresentações para que façam o preenchimento colaborativo.

Desafio da escuta ativa

Data: xx/0x/2024

Aula:

- Escutem as apresentações dos grupos e anotem no quadro o que você ouviu.

Como é o diálogo?

Grupos	Tema	O que entendi.

Fonte: Desenho da autora

Imagem 2. Aplicação da atividade, escuta ativa atividade áudio Podcast.

Desafio da escuta ativa Unidade 3, Pág. 7

Data: 12/03/2022

Fonte QR code:
<https://open.spotify.com/episode/1f1TGtFRE2bQixWpJo37F?si=qeXNsameQfyE5c6kvD>

Grupos	O que entendemos.
GRUPO 1 Melisa Alexandra Carmen	O áudio fala sobre as consequências da quarentena e o aumento de alunos online e suas diversas atividades, assim como o conhecimento de idiomas é essencial.
GRUPO 2	o áudio <u>falar</u> sobre aprendizagem de línguas durante a quarentena.
GRUPO 3 Bisan Sofia Leonardo	<ul style="list-style-type: none"> • O podcast fala sobre o ensino de idiomas e os cursos online na quarentena. • As pessoas procuram cursos online durante a quarentena • Os alunos começaram a estudar mais • A língua inglesa é uma necessidade é fundamental para trabalhar em cargos de liderança • Para pessoas "junior" a língua inglesa não é um requisito indispensável.

Fonte: Desenho da autora

Imagem 3 . Aplicação da atividade, escuta ativa atividade compreensão de vídeo.

Desafio da escuta ativa

Data: 04/03/2023

Aula: Conheça o Ciências sem Fronteiras

- Escutem o vídeo e anotem as respostas o que você ouviu.

Ciência sem Fronteiras - Institucional

O QUE É O PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS?

Jean Pierre: O programa Ciência sem Fronteiras busca consolidar e expandir e internacionalizar a ciência e tecnologia a Inovação e competitividade brasileiras por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.

Sarik: É um programa do Governo Federal do Brasil, do Ministério da Educação, que busca tecnologia e inova o programa e o conhecimento dos alunos.

QUANTAS BECAS SÃO DISTRIBUÍDAS?

Jean Pierre: A meta Global do programa é distribuir 101 mil bolsas nos próximos quatro anos para alunos brasileiros e estrangeiros.

Sarik: Concessões 101 mil bolsa para alunos brasileiros e estrangeiros

Tati - proporcionar e distribuir 101 mil bolsas de estudos no próximo quatro anos.

QUAIS SÃO AS ÁREAS DE ESTUDOS ?

Jean Pierre: As áreas de engenharia, tecnologia e ciências básicas.

Fonte: Desenho da autora

Imagem 4. Aplicação da atividade, escuta ativa atividade compreensão de diálogo do áudio do livro.

Desafio da Escuta ativa: Anotem.

Como é o diálogo?

3. Fale com seu colega, utilizando as palavras abaixo:

fazer para ajudar
alguém que ser bom e barato explicar
alguém que qualquer pessoa que
nada que saber cantar morar no Rio
ninguém que funcionar ler chinês
uma coisa que alguma coisa que

Grupos	Pronomes indefinidos e relativos utilizados	Vocabulário da atividade utilizada.
Grupo 2	alguém, alguma,	serviço..pouquinho... não liga.. desliga... seu computador TEVE..consertar.. pronúncia cara.. r com som suave..
Grupo 4	alguém, alguma coisa que, ninguém,	podem falar com você, saiba cantar saiba cantar e <u>bailarn</u> <u>numero</u> de telefone Dançar.. eu <u>podço</u> : eu posso.. pronúncia: alguém

Fonte: Desenho da autora

Imagem 5. Aplicação da atividade, escuta ativa durante a apresentação oral, focando nas inadequações, para que os alunos nos final eles possam fazer as correções como trabalho colaborativo .

APRESENTAÇÃO ORAL

Observações Gerais:

O que foi falado...	Como seria a correção..
mai pai	MEU PAI
<u>voçe</u> tiene	VOCÊ TEM
nós tenemos	NÓS TEMOS > VERBO SER, ESTAR E TER
donde mora	ONDE <u>VOCE</u> MORA, ONDE MORA
eu me llamo	EU ME CHAMO..

Fonte: Desenho da autora

Imagem 6. Modelo de documento é compartilhado durante a aula no formato virtual no qual os alunos devem preencher ao término de cada apresentação.

APRESENTAÇÃO ORAL

Desafio da Escuta ativa: Anotem o que mais chamou atenção na apresentação do seu/sua colega.

Grupos	RESUMO DA APRESENTAÇÃO	O QUE APRENDI COM ESSA APRESENTAÇÃO FOI..	FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA A APRESENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO 1			
APRESENTAÇÃO 2			
APRESENTAÇÃO 3			
APRESENTAÇÃO 4			
APRESENTAÇÃO 5			
APRESENTAÇÃO 6			
APRESENTAÇÃO 7			
APRESENTAÇÃO 8			

Fonte: Desenho da autora

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escuta ativa é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento educacional dos alunos, contribuindo para a construção de um ambiente de aprendizado mais inclusivo e colaborativo. As estratégias apresentadas neste artigo são facilmente aplicáveis e podem ser adaptadas a diferentes contextos educacionais. Professores que incentivam a escuta ativa não apenas melhoram a dinâmica de suas aulas, mas também preparam os alunos para interações mais eficazes e um trabalho colaborativo, onde todos os participantes aprendem e estão atentos às apresentações dos trabalhos grupais, tendo assim um clima educativo favorável, respeitoso e atento para o processo de aprender, do mesmo modo como afirma a autora Elizabeth A. City (2020) que ouvir ativamente os alunos permite que os professores construam um ensino mais equitativo, ao reconhecer e responder às diversas vozes que compõem a sala de aula, garantindo que todas as perspectivas sejam consideradas.

REFERÊNCIAS

CITY, Elizabeth A. Meeting wise: Making the most of collaborative time for educators. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2020.

COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes: lições poderosas para a transformação pessoal. 25. ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2019.

DINIZ, Francisco. Literatura de Cordel: História e Tradição. São Paulo: Editora Cultural, 2015.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

PINTO, Laura E. Educational leadership and policy: Effective practices. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2016.

LAMBERT, Linda. Leadership capacity for lasting school improvement. Alexandria, VA: ASCD, 2018.

SILVA, Maria Clara. Comunicação Eficaz em Sala de Aula. Rio de Janeiro: Ed. Educacional, 2020.

SCHÖN, Donald A. Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco: Jossey-Bass, 1987.